

Marketing Eleitoral: candidatos e apoiadores

Edmar Roberto Prandini¹

edmarrp@yahoo.com.br

Gestor Governamental

21 de outubro de 2020

Nos ciclos eleitorais, especialmente em países onde funcionam sistemas multipartidários, com elevada concorrência dos partidos aos cargos executivos e parlamentares, retorna sempre a discussão sobre o formato das campanhas e renasce a discussão sobre o marketing eleitoral. No caso brasileiro, não é diferente, e dada a natureza da legislação eleitoral brasileira, nos anos passados, instalou-se um período em que, várias vezes, o responsável pelo marketing eleitoral era, ou foi tido, como mais importante do que o próprio candidato ou o partido a que ele representava. Poderíamos comparar com aquelas situações em que uma equipe de futebol tinha seu sucesso atribuído mais ao técnico do que aos próprios jogadores em campo.

Esta fase parece ter sido superada, ao menos parcialmente, especialmente em decorrência de denúncias, várias das quais confirmadas, de que os dispêndios financeiros com as campanhas eleitorais eram uma das formas encontradas para produzir transferências financeiras referentes ao pagamento de práticas ilegais e corruptas na gestão pública. Com o investimento em campanhas eleitorais, empresários não apenas apoiavam candidaturas, mas compravam a orientação política dos governos em políticas setoriais que lhes importassem. E, para evitar riscos, investiam em candidatos ainda quando as orientações políticas entre eles fossem absolutamente divergentes, denotando que tais contribuições não se revestiam de nenhuma preferência ideológica, mas da pretensão do controle da política pública setorial de qualquer mandatário.

Para enfrentar este quadro corrosivo da democracia, em que a propaganda eleitoral servia como disfarce da corrupção, com acerto, proibiu-se o financiamento das campanhas eleitorais pelas empresas e determinou-se a instalação de um fundo público de financiamento eleitoral. Há quem oponha-se ao uso do recurso público com esta finalidade, mas certamente, no quadro brasileiro, esta decisão representou uma medida saneadora importante, mitigando fortemente uma das mais potentes fontes da corrupção no Brasil.

¹ Edmar Roberto Prandini é formado em Filosofia e Mestre em Sociologia pela UNESP – Araraquara. É servidor público da carreira dos Gestores Governamentais do Governo do Estado de Mato Grosso.

A eleição de 2020, está marcada por diversas particularidades: a) em função da pandemia, houve a necessidade de alteração do calendário eleitoral; b) as formas tradicionais de mobilização dos militantes e eleitores foram alteradas, em função das medidas sanitárias orientadas para evitar a disseminação do COVID-19; c) os formatos da propaganda eletrônica e digital estão muito mais sob vigilância, em decorrência das denúncias e da CPI das Fakenews que se instalou no Congresso Nacional, identificando práticas criminosas de difusão de informações administrativas falsas e acusações caluniosas contra oponentes políticos.

Neste contexto, em pleitos majoritários, para prefeitos, a justiça eleitoral está sendo provocada a cancelar propagandas eleitorais veiculadas nos programas de rádio e televisão por uma conduta que a mim parece inusitada: os apoiadores dos candidatos, especialmente detentores de cargos de governadores ou até o Presidente da República, aparecem mais na propaganda eleitoral do que o próprio candidato a prefeito.

No marketing, a utilização de técnicas de afirmação de autoridade como forma de manifestar a qualidade dos produtos é muitíssimo frequentemente utilizada. Assim, um atleta olímpico apresenta um determinado produto de uso na prática esportiva para confirmar a qualidade do produto mediante o reconhecimento de um atleta cuja competitividade de nível mundial não pode mais ser contestada; uma atriz famosa apresenta um produto de uma empresa de cosméticos emprestando ao produto o reconhecimento de sua beleza afirmada por todos. Tal técnica de reforço, por vezes, é tão frequentemente utilizada que a própria apresentação das qualidades e características técnicas dos produtos é deixada em segundo plano. De certo modo, tal tipo de técnica baseia-se na concepção segundo qual o consumidor é induzido a adquirir as expectativas, os sonhos, as aspirações, os anseios e as fantasias que embalam o produto ao invés do próprio produto, que, por si mesmo, talvez não fosse tão importante ou não se vendesse por suas qualidades inerentes.

No marketing eleitoral, a utilização desse tipo de reforço por autoridade também faz-se presente: autoridades políticas, lideranças locais, lideranças empresariais, artistas, músicas, pesquisadores, atletas, o rol de apoiadores trazidos à cena de marketing eleitoral para assegurar que o candidato em questão possui lastro social, qualidades comunicacionais, articulação política, reconhecimento de sua trajetória, é frequente e significativo. Mas, há casos em que tais apoiadores unem-se às campanhas por contratação remunerada e não por opção voluntária.

Por outro lado, há casos ainda mais graves: em que os apoiadores substituem os candidatos em suas campanhas, num volume tão acentuado, que produzem duas consequências:

- 1) A primeira consequência é evidenciar o pauperismo político, a inconsistência ideológica e a inadequação do candidato e do partido ou grupo político para responderem às demandas do

momento histórico e do cargo que pleiteia. Se o candidato precisa que sua campanha seja feita por uma espécie de “substituição” de sua figura pela de seus apoiadores, evidencia-se a estratégia de engodo aos eleitores, que se formalmente não configuram uma fraude jurídica ao pleito, convertem-se em fraude política, cujas consequências tendem a ser ainda piores no caso da vitória eleitoral do candidato. Há casos, já divulgados pela imprensa, de que propagandas eleitorais encaminhadas para ocupar a propaganda eleitoral gratuita foram impedidas de difusão pela justiça eleitoral em função de que os apoiadores, especialmente mandatários políticos com cargos de governador ou o Presidente da República ocupavam o tempo da propaganda eleitoral de forma tão acintosa que o candidato apoiado quase não aparecia.

2) A segunda consequência política é que os próprios apoiadores, ao dedicar-se a “substituir” os candidatos “frágeis” em suas campanhas eleitorais, subordinam-se os seus cargos a uma redução política: se o oponente a que querem confrontar é um(a) prefeito(a) lutando por re-eleição, o(s) governador(es) que substituem os candidatos pleiteantes convertem seu mandato de governador ao status de uma mandato de prefeito, entrando na arena de uma eleição de menor importância do que aquelas relativas ao cargo que desempenha; se o oponente é um vereador, acontece o mesmo. Infelizmente, o apoiador rifa a importância de seu cargo, de nível mais elevado, para ingressar numa arena de menor alcance. Excetuando muitas poucas prefeituras do país, de projeção política e simbologia mundial, como São Paulo, Rio de Janeiro e talvez Belo Horizonte, Fortaleza ou Porto Alegre, nem os governadores nem o Presidente da República seria prudente que ingressassem nas campanhas municipais rebaixando a importância de seus mandatos deste modo. De novo: podem apoiar seus candidatos e grupos políticos preferidos, mas não deveriam fazê-lo de modo que o resultado eleitoral lhes seja tributado, porque no caso da derrota eleitoral, perdem não apenas o seu apoio político dedicado aos candidatos, mas o próprio cacife político dos cargos que já ocupam.

Publicado originalmente no LinkedIn: <https://bit.ly/37DmeCn>